

Nr. 101 (07.10.2025)

Es begann mit der rationellen Landwirtschaft

Ulrich Nachbaur

Vortrag beim Festabend „150 Jahre Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit“ am 6. Oktober 2025 in Bregenz (Landhaus).

Heute ist „Nachhaltigkeit“ in aller Munde. Die Errichtung einer „Landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation des Landes Vorarlberg“ war 1875 noch dem Ziel einer „rationellen“ Landwirtschaft geschuldet. „Rationell“ im Sinn von gründlich berechnet, zweckmäßig, auf Wirtschaftlichkeit, Ertrag durch Qualität bedacht.

Landwirtschaftliche Revolution

Intensivierung des Ackerbaus, Kultivierung von Öd- und Brachland, Ausdehnung des Futterbaus und der Stallfütterung auf das ganze Jahr, planmäßige Zuchtverbesserung und Ertragssteigerung des Viehbestandes, Mechanisierung, vermehrter und gezielter Einsatz natürlicher und chemischer Düngemittel. Das waren Stoßrichtungen der „landwirtschaftlichen Revolution“ im 18. und 19. Jahrhundert.

Vieles beruhte nur auf Erfahrung, kaum auf Wissenschaft – bis sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts die naturwissenschaftliche Forschung an den Hochschulen etablierte.

Zu den Übervätern zählte der deutsche Chemiker Justus von Liebig (1803 bis 1873), der durch seine Forschung in Gießen und München die moderne Mineraldüngung begründete.

Wie aber die Erkenntnisse unter das Volk, vor allem das Bauernvolk, bringen?

1838 wurde eine „k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg“ gebildet. Der Filialverein Vorarlberg wurde von Beamten geführt. Beamte, Fabrikanten, Wirte, Kaufleute und zu einem kleinen Teil Gutsbesitzer. Begeisterung herrschte nicht. Mit der Revolution 1848 setzte der Zerfall ein. Erst 1858 konnte die Reorganisation in Angriff genommen werden.

1861: Landeskultur als Landesangelegenheit

Das Land Vorarlberg war 1849 mit Tirol zwangsfusioniert worden.

Als sich Kaiser Franz Josef (1848 bis 1861) gezwungen sah, seinen absolutistischen Kurs aufzugeben, gestand er seinen Ländern 1861 zur autonomen Landesverwaltung Landesvertretungen zu – auch Vorarlberg. Im Bereich der staatlichen Landesverwaltung blieb es bis 1918 bei einer Verwaltungsgemeinschaft mit Tirol, geführt von der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck.

Als eine der wenigen *Landesangelegenheiten* wurde den Landtagen die *Landescultur* (= Landwirtschaft) zugestanden.¹ Vorarlbergs autonome Landesverwaltung war minimalistisch. Beim Insourcing hielt man sich lange zurück. Auch der reformierte Staat setzte zunächst auf Bürgerinitiative, die zur Blüte drängte.

1862: Vorarlbergischer Landwirtschaftsverein

Wenig Freude herrschte in Innsbruck, dass dabei „Los von Tirol“ Devise war. Die Proponenten eines „Vorarlbergischen Landwirtschafts-Vereins“ reichten 1860 Statuten ein, die erst im November 1861 die allerhöchste Sanktion erhielten. Der Verein war dazu bestimmt, *landwirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen aller Art im Lande zu fördern*.² Er konstituierte sich 1862. Fabrikanten, Gastwirte, Gemeindevorsteher, Pfarrherren – selbst

bei großzügiger Schätzung dürfte zu Beginn höchstens ein Drittel der Mitglieder von der Landwirtschaft gelebt haben.

Zu den Gutsbesitzern zählte der pensionierte Gendarmerieoffizier Karl Graf Belrupt (1826 bis 1903), der in Hörbranz den Landedelmann gab und dem Landwirtschaftsverein bis zum Tod 1903 vorstehen sollte; gefolgt vom Dornbirner Fabrikanten Theodor Rhomberg (1845 bis 1918).

Zum Schlüsseljahr wurde 1868: Nach dem Ausgleich mit Ungarn wurde für die österreichische Reichshälfte ein k. k. Ackerbauministerium errichtet, das sich zur Förderung der Landwirtschaft nicht zuletzt der Landesgesellschaften bediente, „sie teils als Organe des Ministeriums, teils als Funktionsträgerin für Interessenvertretung heranzog.“³ Nun konnte der Landwirtschaftsverein staatliche Subventionen investieren und verteilen.

Gleichzeitig setzte die Vereinsfreiheit enormes bürgerliches Gestaltungspotential frei. So sollten mit der Zeit Spezialvereine entstehen, die sich der Tierzucht und dem Pflanzenbau widmeten. Daneben bildete sich ein Netz landwirtschaftlicher Genossenschaften aus.

Die Mitgliederliste des Landwirtschaftsvereins liest sich zu Beginn wie ein „Who's Who“ des liberalen Vorarlbergs, das im Landtag den Ton angab, bis 1870 die Katholisch-Konservativen die Landespolitik zu beherrschen begannen. Vereinsvorstand Belrupt, den der Kaiser 1861 ins Herrenhaus berufen hatte, gehörte 1874 bis 1890 dem Landtag an und wurde vom Kaiser 1878 bis 1890 zum letzten liberalen Landeshauptmann ernannt.

Josef Andreas von Tschavoll

Faszinierender ist der Feldkircher Fabrikant Josef Andreas Tschavoll (1835 bis 1885), ein Großneffe des Textilpioniers Christian Getzner (1782 bis 1848), ein Liberaler, der an der Universität Gießen Ackerbauchemie kennengelernt haben soll. Er war ein ungemein innovativer und wohlthätiger Unternehmer, Bürgermeister (1873 bis 1879, 1883 bis 1884), Landtagsabgeordneter (1878 bis 1884) und Vereinsfunktionär. Tschavoll führte auf seiner Musteralpe Furx erste Versuche mit Mineraldünger durch und betrieb nach schwedischem Vorbild eine Mustersennerei in Tisis. 1872 verlieh ihm der Kaiser *in Anerkennung verdienstlicher Leistungen auf dem*

Gebiete der Landeskultur den Orden der Eisernen Krone 3. Klasse,⁴ womit der Anspruch auf Erhebung in den Ritterstand verbunden war.

Ab 1868 fungierte Tschavoll als Vorstandstellvertreter und führte den Landwirtschaftsverein faktisch ab 1878. Der Vereinssitz wurde von Bregenz nach Feldkirch verlegt.

Nicht von ungefähr wird es in Nachrufen heißen, die Vorarlberger Versuchsstation verdanke ihre Entstehung Tschavolls Anregung und Unterstützung.

1875: „Landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation des Landes Vorarlberg“ in Tisis

In England wurden ab 1843 erste Versuchsstationen eröffnet. In Österreich ab 1855 in Böhmen und Mähren, ab 1869 erste staatliche. Tisis zählte zu den frühen und zu den ersten landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstationen.

1872 wurde das Projekt konkret. Der Landwirtschaftsverein stimmte der Errichtung einer Versuchsstation zu und ersuchte um eine jährliche Landesubvention von 300 Gulden. Der Landtag verkenne nicht die dem Land durch diese Einrichtung nach und nach zufließenden Vorteile, lehnte das Ansuchen aber *bei der bekannten Finanzlage des Landes* ab.⁵ Der Verein startete eine Sammelaktion, mit bescheidenem Erfolg.

Möglich wurde der Start, weil das k. k. Ackerbauministerium eine Subvention als Erhaltungsbeitrag und zur Besoldung des Leiters gewährte, und Josef Andreas von Tschavoll jenseits der Ill in der Gemeinde Tisis ein geeignetes Haus zur Verfügung stellte. Die Station konnte seine Sennerei, seine Stallungen und die Alpe Furx mitbenützen.

Laut Statut, das vom k. k. Ackerbauministerium genehmigt worden war, führte die Station den Namen „*Landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation des Landes Vorarlberg*“ – ohne eine Landeseinrichtung zu sein.

Der Zweck der Versuchsstation ist, in erster Linie den Landwirthen Vorarlbergs zu dienen, indem sie durch die Naturwissenschaften, insbesondere durch die Chemie gewonnenen Resultate nutzbar für die

*landwirtschaftliche Praxis macht und in solcher Weise ein zum Segen der Landwirtschaft gereichendes Mittelglied zwischen Theorie und Praxis zu bilden hat.*⁶

Dr. Wilhelm Eugling

In München war auf Liebig's Anregung 1856 eine Versuchsstation errichtet worden. Sie wurde unter seinem Schüler Julius Lehmann (1825 bis 1894) als k. Landwirtschaftliche Zentral-Versuchsstation für Bayern reorganisiert und 1873 in die spätere Technische Hochschule integriert. Zu Lehmanns Assistenten zählte Wilhelm Eugling (1844 bis 1904), der 1875 zum Doktor der Philosophie promoviert wurde. Auf Lehmanns Vorschlag wurde er als Leiter in Tisis engagiert.

Eugling hatte zu tun. Im Laboratorium wurden Dünger-, Futter-, Nahrungs- und Genussmittel, Erdarten und Gesteine sowie Materialien technischer Gewerbe untersucht. Auf dem Versuchsfeld bei der Station wurde arten- und sortenreich angebaut, bis hin zu Topinabur als Viehfutter.

1880 veröffentlichte Eugling zum Beispiel Untersuchungsergebnisse über Milchzuckergewinnung, Raffinieren des Milchzuckers, Bereitung von Vorarlberger Sauermilchkäse, Alpen- und Talheu. Als Sachverständiger führte Eugling Analysen in behördlichem und privatem Auftrag durch. Und laut Statut hatte er jährlich sechs, höchsten zehn Vorträge zu halten.

1884/85: Übersiedelung nach Feldkirch

1884 legte Tschavoll seine Vereinsfunktion nieder. Später sollte er aus Gesundheitsgründen auch als Bürgermeister zurücktreten; und im Jahr darauf mit 50 Jahren sterben. Im Mai 1884 wurde in Bregenz *aus sicherer Quelle* kolportiert, der Sitz des Landwirtschaftsvereins und die Versuchsstation würden nach Bregenz verlegt.⁷ Denn Tschavoll hatte die Benützung seines Hauses in Tisis aufgekündigt. Landeshauptmann Belrupt übernahm als Vorstand wieder selbst das Ruder.

Aber die Versuchsstation komme nicht nach Bregenz, wurde im August 1884 berichtet, sondern nach Feldkirch. Die Stadt habe Eugling das ehemalige „*Churer Thorhäusle*“ (wo heute die Volksbank steht) angeboten, in dem sich bisher die Kanzlei des Landwirtschaftsvereins befunden habe.⁸

Wahrscheinlicher ist, dass die Versuchsstation direkt in die ehemalige Johanniterkommende (heute Johannitergasse 6) übersiedelte, wo die Stadt unentgeltlich Räume zur Verfügung stellte. Doch der Station mangelte es an Sennerei und Versuchsfeld.

Kontakt zu den Bauern suchte Eugling als Wanderlehrer, bei Alpbegehungen und Zuchtviehschauen. *Von der Laiblach bis Parthennen, und vom Rheine bis zur „Walserschanz“ dürfte es in Vorarlberg wohl nur wenige geben, die den „Doktor“ nicht kannten, oder nicht das eine oder andere Mal seinen Rat in Anspruch nahmen, denn „der Eugli“ mußte alles wissen, können und kennen*, heißt es in einem Nachruf.⁹ – Protestantischer Sachse traf auf Vorarlberger Bauernschläue. „Der Eugli“ musste sich der Nachfragekonjunktur anpassen.

Modernisierungsbereitschaft der Bauern?

1896 hielt der Chemiker neun Wandervorträge – fast alle zur Rindviehzucht. In den Vereinsberichten schlug sich mehr und mehr Skepsis über die Bereitschaft der Bauern nieder, neue Erkenntnisse und Methoden aufzugreifen und anzuwenden.

Eugling war ein international renommierter Molkereiexperte. Eine hochwertige Käseerzeugung bot die Chance zu einer gewinnbringenden Verlängerung der Wertschöpfungskette. Doch dieses Hauptgewerbe habe in Vorarlberg seit zehn Jahren so gut wie keine Fortschritte gemacht. Mit der Qualität leide auch der Preis. 1892 veröffentlichte Eugling ein „Kleines Handbuch für die praktische Käserei“.

Das Land sollte 1900 in Doren auf Staatskosten eine Landeskäsereischule errichten, die den Ersten Weltkrieg nicht überdauern sollte.

1896/97: Übersiedelung nach Bregenz

Feldkirch war keine Dauerlösung. Bregenz eröffnete ein besseres Angebot. Die Stadt überließ dem Landwirtschaftsverein gegen Eigentumsvorbehalt ein Anwesen am Metzgerbild mit einem kleinen alten Haus (heute Kolumbanstraße 2), Stall und Stadel, Garten und Wiese, gut 6.800 m².

1896 wurde eine Versuchsstation gebaut (heute Gallusstraße 17), samt Ökonomiegebäude für einen kleinen Gutsbetrieb mit Versuchsfeldern, Wein und Obstbäumen. Mit 1. Jänner 1897 ging sie in Betrieb.

Nun wurde öffentlich Kritik laut: Die Versuchsstation ein „*spanisches Dorf*“. ¹⁰ Versuchsstationen müssten leider noch als weithin unverstandene *Zukunfts-Anstalten* bezeichnet werden, räumte auch Belrupt 1900 in einem Subventionsgesuch an den Landesausschuss ein. ¹¹ Die Station wurde mit 5.000 Kronen Staatssubvention finanziert. Der Landtag beschloss eine zusätzliche jährliche Subvention von 1.000 Kronen, um endlich einen Assistenten anstellen zu können. Lange hielt es die Assistenten nicht.

Als Wilhelm Eugling im Oktober 1904 starb, sprang sein früherer Assistent Dr. Heinrich Brunnmayr (1875 bis 1947), Professor an der k. k. Oberrealschule Dornbirn, ein, um chemische Untersuchungen durchzuführen. Der Verein verhandelte mit dem Land über eine Übernahme der Station.

1905: Übernahme in die Trägerschaft des Landes

Landwirtschaftspolitik wurde lange Zeit nicht *von* Bauern, sondern *für* Bauern gemacht. Mit einer großen Ausnahme: Jodok Fink (1853 bis 1929), der als Landes- und Reichspolitiker erheblichen Einfluss gewann. Und Fink war der Modernisierung sehr aufgeschlossen. Er verhandelte für das Land.

Mit der Lebensmittelsicherheit tat sich ein möglicher neuer Aufgabenbereich auf. 1897 war das Gesetz betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen in Kraft getreten, mit dem Untersuchungsanstalten und Aufsichtsorgane geregelt wurden.

Doch wurden zunächst nur drei staatliche allgemeine Untersuchungsanstalten eingerichtet. Für Vorarlberg war jene in Wien zuständig. Zudem wurden vier staatliche Versuchsstationen eingeschränkt zu speziellen Untersuchungen ermächtigt. Mit Genehmigung der k. k. Regierung konnten auch Länder und Gemeinden allgemeine oder spezielle Anstalten zur Untersuchung von Lebensmitteln errichten.

Ziel: Landesanstalt für Lebensmitteluntersuchungen

Das war das entscheidende Argument, das für eine Übernahme der Versuchsstation sprach – zumal Vorarlberg wieder einmal mit Tirol zusammengespannt werden sollte. Im Jänner 1904 lehnte der Landesausschuss ein Ansuchen der Statthalterei um Subventionierung einer in Innsbruck zu errichtenden staatlichen Untersuchungsanstalt ab. Vorarlberg beabsichtige eine Erweiterung der Bregenzer Versuchsstation als Landesanstalt.

Bregenz war bereit, dem Land die Liegenschaft unentgeltlich zu übereignen, und der Landwirtschaftsverein auf eine Entschädigung zu verzichten. Das Ackerbauministerium sagte die Subventionierung zu. Ähnlich der Landeskäsereischule sollten Stadt, Verein und Ministerium über einen Aufsichtsrat eingebunden werden. Der Landtag ermächtigte den Landesausschuss am 20. Mai 1905, die Versuchsanstalt in das Landeseigentum zu übernehmen und provisorisch einen Leiter anzustellen. Im November konnte Fink Vollzug melden: Die Versuchsstation war übernommen. Das Ackerbauministerium habe die Anerkennung als Lebensmitteluntersuchungsanstalt in Aussicht gestellt, sobald sie von einem geprüften Lebensmitteltechniker geleitet werde.

Die Leitung der *landwirtschaftlich-chemischen Versuchs- eventuell Lebensmitteluntersuchungsanstalt in Bregenz* wurde zur provisorischen Besetzung ausgeschrieben.¹² Doch unter fünf Bewerbern war kein geprüfter Lebensmitteltechniker.

Ing. Josef Maria Krasser

Mit dem 24-jährigen Wiener Chemiker Ing. Josef Maria Krasser (1881 bis 1929) kam der jüngste Bewerber zum Zug. Er hatte zugesagt, das Fachstudium zu absolvieren. Krasser nahm im Herbst 1905 seine Arbeit auf. Er sollte sich als ausgezeichnete Wahl erweisen.

Wer zur Staatsprüfung antreten wollte, musste zusätzlich ein Fachstudium absolvieren: zwei Semester an einer medizinischen Fakultät und zwei Semester Praxis an einer allgemeinen Untersuchungsanstalt für Lebensmittel. Die Umgestaltung der Versuchsstation würde sich also um absehbar zwei Jahre verzögern.

Krassers provisorische Anstellung wurde verlängert und ihm zur Erwerbung des Diploms ab April 1906 ein zweijähriger Urlaub bei halben Bezügen gewährt.

Als Vertreter sprang erneut Brunnmayr ein. In den Ferien führte Krasser die Versuchsstation vor Ort. Das Gut beim Metzgerbild war verpachtet und sollte ab 1918 Landesbediensteten für Schrebergärten dienen.

Krasser konnte die Staatsprüfung bereits nach drei Semestern abschließen, mit ausgezeichnetem Erfolg.

k. k. Ackerbauministerium will nur Landwirtschaft fördern können

Er hatte ein Statut für eine „Lebensmitteluntersuchungs- und landwirtschaftlich-chemischen Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg in Bregenz“ entworfen. Im November 1907 beriet er den Entwurf mit Landeshauptmann Adolf Rhomberg (1851 bis 1921) und Jodok Fink und überbrachte ihn gemeinsam mit Fink dem zuständigen Referenten im Ackerbauministerium zur Vorbegutachtung.

Die Tendenz war klar: Mit der künftigen Landesanstalt sollte das Gewicht von der Landwirtschaftsförderung in Richtung behördliche Lebensmittelkontrolle und mehr Labor verschoben werden. Doch genau das wollte man im Ackerbauministerium nicht. Es verlangte Änderungen nach dem Muster der 1905 errichteten „Landesversuchs- und Lebensmitteluntersuchungsanstalt des Herzogtum Kärntens zu Klagenfurt“ – weil sich die Subvention des Ackerbauministeriums nur auf die landwirtschaftliche Tätigkeit beziehen könne.

Krasser arbeitete das Statut um – *namentlich in der Erwägung, dass das, worauf wir Wert legen, doch darin enthalten ist, wenn auch nicht in erster Linie.*¹³

Zudem legte Krasser einen Entwurf für Dienstvorschriften vor, in denen auch der Gebührentarif geregelt werden sollte. Des Dramas nächster Akt.

Das Ackerbauministerium beabsichtigte einen einheitlichen Untersuchungstarif. Für den Landesausschuss kamen hohe Tarifsätze wie in Wien nicht in Frage, weil man das *geradezu als Todesstoß der Anstalt vor deren Geburt bezeichnen müßte.*¹⁴ War das beabsichtigt?

Am 30. März 1908 stimmte der Landtag der definitiven Anstellung Krassers als Direktor zu.

k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg will Kundschaft abwerben

Und dann grätschte im August 1908 auch noch die k. k. Statthalterei mit einem Rundschreiben an seine k. k. Bezirkshauptmannschaften dazwischen.

Es ging um die Organisation der Lebensmittelaufsicht. Im Unterschied zu Tirol hatte der Vorarlberger Landtag bereits 1897 ein Ausführungsgesetz erlassen. Damit konnte auch Organe des Landes und der Gemeinden mit der Lebensmittelaufsicht beauftragt werden. Doch erst vor kurzem war die Ausbildung ministeriell geregelt worden. Deshalb, so die Statthalterei, könnten nur die Beamten der staatlichen Lebensmittel-Untersuchungsanstalt in Innsbruck, die demnächst in Betrieb gehe, in erhöhtem Maß herangezogen werden. Sie seien berechtigt, Lebensmittelkontrollen durchzuführen. Möglichst viele Gemeinden seien dazu zu bewegen, Pauschalvereinbarungen mit der Innsbrucker Anstalt abzuschließen.

Im Ergebnis wäre Bregenz das Wasser abgegraben worden. Die Gemeinden zeigten Innsbruck die kalte Schulter. Der Landesausschuss kontrerte mit einem günstigeren Pauschaltarif.

Zur Tarifgestaltung hatte offenbar der in Vorarlberg verwurzelte Ackerbauminister Dr. Alfred Ebenhoch (1855 bis 1912) ein Machtwort gesprochen.

Am 25. Oktober 1908 stimmte der Landtag dem Statut zu und beauftragte den Landesausschuss, für alles zu sorgen, was zur baldmöglichsten Aktivierung der Landesanstalt und zur Einführung der Lebensmittelkontrolle führt.

k. k. Ministerium des Innern will nur beschränkter Untersuchungsanstalt zustimmen

Doch nun spielte das k. k. Ministerium des Innern eine letzte Karte aus. Es sei ausgeschlossen, dass eine Anstalt wie in Kärnten oder Vorarlberg Untersuchungen auf dem ganzen Gebiet des Lebensmittelgesetzes vornehmen könne. Dafür wären mindestens vier Fachleute nötig. Im

Hinblick auf die neue staatliche Anstalt in Innsbruck wäre das unökonomisch. Vorarlberg solle sich beschränken und nur eine „Landwirtschaftlich-chemische Versuchs- und Spezial-Lebensmitteluntersuchungsanstalt“ errichten.

Diesen noch monströseren Titel konnte der Landesauschuss abwenden. Er musste aber mit Änderungen entgegenkommen.

1909: „Landwirtschaftlich-chemische Versuchs- und Lebensmitteluntersuchungsanstalt des Landes Vorarlberg in Bregenz“

Am 22. Juli 1909 erhielt das Statut die ministerielle Genehmigung. Damit war die „Landwirtschaftlich-chemische Versuchs- und Lebensmitteluntersuchungsanstalt des Landes Vorarlberg in Bregenz“ – vier Jahre nach der Übernahme – endlich als selbständige Landesanstalt errichtet.

Solche Geschichten tragen zum Verständnis bei, weshalb die Landesversammlung 1918 die staatliche Verwaltungsgemeinschaft mit Tirol aufkündigte. Sie erzählt uns aber noch mehr.

1922: „Chemische Versuchsanstalt des Landes Vorarlberg in Bregenz“

Die Errichtung der Versuchsstation 1875 war eine Bürgerinitiative und der Landwirtschaft verpflichtet. Mit der Errichtung eines Landeskulturrats 1912 sollte sich der Landwirtschaftsverein nach 50 Jahren auflösen. Im Industrieland Vorarlberg erkannte man, dass sich die Versuchsstation über die Landwirtschaft hinaus weiterentwickeln muss, wenngleich sie gezwungen wurde, die Firma aufrechtzuerhalten. 1922 wurde sie auf „Chemische Versuchsanstalt“ vereinfacht. 1926 sollte „die Chemische“ in das „Grüne Haus“ (Monfortstraße 4) übersiedeln.

Um an Belrupt anzuknüpfen: Möge unser „Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit“ immer eine innovative Zukunftsanstalt bleiben.

-
- ¹ § 18, Z I/1 Landesordnung für das Land Vorarlberg, RGBl 20/1861 Beilage IIe.
- ² § 2 Statuten Vorarlbergischer Landwirtschafts-Verein, zitiert nach Mitteilungen des vorarlbergischen Landwirtschafts-Vereines an seine Mitglieder 1887, S. 3634.
- ³ Ernst BRUCKMÜLLER: Landwirtschaftliche Organisation und gesellschaftliche Modernisierung der Landwirtschaft Österreichs vom Vormärz bis 1914 (Geschichte und Sozialkunde 1). Salzburg 1977, S. 253.
- ⁴ Wiener Zeitung 14.04.1872, S. 230.
- ⁵ Stenographische Sitzungsberichte 6. Vorarlberger Landtag 2. Session 1872, 6. Sitzung 23.11.1872, S. 50 – 51.
- ⁶ § 2 Statut (wie Anm. 2).
- ⁷ Vorarlberger Landes-Zeitung 10.05.1884.
- ⁸ Vorarlberger Volksblatt 08.08.1884, S. 517.
- ⁹ Wiener Landwirtschaftliche Zeitung 03.12.1904, S. 875.
- ¹⁰ Vorarlberger Volksblatt 19.05.1897, S. 4.
- ¹¹ Vorarlberger Landesarchiv: Amt des Vorarlberger Landesrates EA 40: Vereinsvorstand Graf Belrupt an Vorarlberger Landesausschuss, Bregenz 20.03.1900.
- ¹² Vorarlberger Landesarchiv: Amt des Vorarlberger Landesrates EA 40: Kundmachung, Bregenz 12.05.1905.
- ¹³ Vorarlberger Landesarchiv: Amt des Vorarlberger Landesrates EA 25 LC-1: Krasser an Landesausschuss, Wien 12.12.1907.
- ¹⁴ Landeshauptmann Adolf Rhomberg in Stenographische Sitzungsberichte 9. Vorarlberger Landtag 5. Session, 7. Sitzung 28.09.1908, S. 9.